

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Гулнавоз Казакбаева Саида

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ

РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

